

O‘ZBEKISTONNING MADANIY IMIDJINING SHAKLLANISHIDA MUZEYLARNING O‘RNI

Mirxusanova Dilobar Baxriddinovna

Madaniy meros agentligi bosh mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20748963>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada muzeylarning mustaqillik yillarida boy o‘tmish merosimizni o‘rganish, saqlash va uni keng xalq ommasiga targ‘ib etish borasidagi o‘rni va roli yoritilgan. Xususan, muzeylar faoliyatini yaxshilash va takomillashtirishga qaratilgan me‘yoriy xujjatlar hamda mamlakatimizdagi ayrim muzeylar faoliyati tahlil etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** muzey, eksponat, ko‘rgazma, madaniyat, meros, targ‘ibot, saqlash, ma‘naviyat.*

O‘zbekiston betakror madaniy merosi bilan dunyo ahlini hamisha o‘ziga rom etib kelgan. Turli tarixiy davrlarda xalqimiz o‘zining behisob iqtisodiy, madaniy, ma‘naviy boyliklaridan judo bo‘lgan. Biroq, mazkur yo‘qotishlarga qaramasdan, o‘zbek xalqi asl o‘zligini saqlab qola bilganligiga ham tarix guvohlik beradi. Shu davrlarda xalqimiz tarixini aks ettiruvchi ko‘plab noyob osori atiqalarimiz talon-taroj qilinib, yurtimizdan tashqariga tashib ketildi. Sho‘rolar davriga kelib muzeylarimiz kommunistik mafkurani targ‘ib etadigan siyosiy o‘choqlarga aylantirildi.

Mustaqillik tufayli dunyo mamlakatlarining turli millat va xalqlarning O‘zbekistonga, o‘zbek xalqiga munosabatining o‘zgarishi bu – ildizlari asrlar qa‘riga, ko‘hna tarixiga tutashgan taqdirimizga bo‘lgan ehtiromdir.

Istiqlol yillarida iqtisodiy va siyosiy hayotning barcha jabhalarida bo‘lganidek madaniy sohada, shu jumladan, boy o‘tmish merosimizni o‘rganish, saqlash va uni keng xalq ommasiga targ‘ib etish borasida ham tub burilish yasadi. Mamlakatda bunyod etilgan turli muzeylar shubhasiz ana shu ezgu niyatlarni ro‘yobga chiqarish borasida muhim qadam bo‘ldi. Ajdodlarining tarixda ko‘rsatgan buyuk xizmatlarini xolis o‘rganish va targ‘ib etish alohida ahamiyat kasb etdi.

Muzeylar — bu madaniyat va tarixning saqlovchilari, jamiyatning o‘tmishini va hozirgi holatini saqlab qolish va o‘rganish uchun muhim madaniy maskandir. O‘zbekistonda muzeylar nafaqat tarixiy obyektlar va eksponatlar saqlovchi muassasalar, balki madaniy merosni saqlash, targ‘ib qilish va xalqaro miqyosda mamlakatning imidjini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydigan muassasadir.

Sobiq sho‘rolar davrida faqat «Qizil imperiya» mafkurasiga xizmat qilgan muzeylar endilikda milliy o‘zlikni anglashga xizmat qilib kelmoqda. Mustaqillik davrida muzeylar ishiga alohida e‘tibor berilmoqda. Buning bir qancha omillari bor:

Birinchidan, mustamlakachilik yillarida ongimizdan o‘chirib tashlangan milliy tuyg‘ularni qayta tiklash;

Ikkinchidan, milliy g‘urur, milliy ongni yuksaltirish uchun unutilgan tariximizni qayta tiklash;

Uchinchidan, yosh avlodni ajdodlar nomi va merosi bilan faxrlanishga o‘rgatish, milliy g‘ururini yuksaltirish, buyuk an‘analarning davomchisi etib tarbiyalash;

To‘rtinchidan, milliy qadriyatlarga asoslangan huquqiy-demokratik davlatni barpo etish;

Beshinchidan, milliy qadriyatlar asosida jahon hamjamiyatida munosib o'rin egallashi, kelgusi avlodlarga ozod va obod Vatan qoldirish.

O'zbekiston — boy tarixga, madaniyatga va san'atga ega bo'lgan davlatdir. Muzeylar mamlakatning qadimiy madaniy merosini saqlash, uni kelajak avlodlarga yetkazish uchun asosiy manba hisoblanadi. Samarqand, Buxoro, Xiva kabi tarixiy shaharlarda joylashgan muzeylar, Markaziy Osiyoning qadimiy sivilizatsiyalari haqida ma'lumot beradi, shuningdek, mamlakatning eng qadimiy madaniy yodgorliklarini namoyish etadi.

Muzeylar nafaqat turistik yo'nalishlar uchun, balki ilmiy tadqiqotlar, ta'lim va madaniyat sohasidagi tadqiqotlar uchun ham muhim markazdir. O'zbekistonning yangi madaniy siyosati muzeylarni rivojlantirishga qaratilgan. Mamlakatda muzeylar tarmog'ini modernizatsiya qilish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, va yangi ko'rgazmalarni tashkil etish borasida muhim tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosati doirasida, muzeylar sohasida yangi imkoniyatlar va resurslar yaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022- yil 27-maydagi «Muzeylarda xizmatlar sohasini rivojlantirish choratadbirlari to'g'risida»gi 261-sonli qarori muzeylarga bo'lgan e'tiborning yorqin namunasidir. Qarorda O'zbekiston hududida qadimdan shakllangan muzeylar tizimini yanada takomillashtirish, ularning xalqning ma'naviy-axloqiy kamolotida tutgan o'rnini oshirish, muzey fondlarida saqlanib kelayotgan xalqimizning boy tarixini mustaqilligimizning odimlarini aks ettiruvchi, noyob, nodir eksponatlarni avaylab asrash, o'rganish, boyitib borish, dunyoga olib chiqish va targ'ib qilish, ulardan xalqimizning ongida milliy g'urur va iftixor, istiqlol va Vatanga sadoqat tuyg'ularini kuchaytirish yo'lida keng foydalanish, muzeylarning zamon talablariga mos yuqori malakali mutaxassislar bilan ta'minlash, moddiy texnik bazasini mustahkamlab, jahon muzeyshunosligi tajribalarini qo'llashga zarur sharoitlar, chora-tadbirlar tashkil etildi.

Bugungi kunda mamlakatimiz hududidagi turli ixtisoslikdagi muzeylar faoliyat yuritib kelmoqda. Ularning eng yiriklari poytaxtda joylashgan. Ular orasida yozuvchilar, shoirlar, rassomlar, olimlar va mashhur san'at arboblari uy muzeylari mavjud.

Bu muzeylar xalqimizning uzoq tarixidan hikoya qiluvchi, moziydan sado beruvchi ma'naviyat maskanlari bo'lib, milliy mafkura va tafakkurni rivojlantiruvchi, yoshlarda milliy g'urur va iftihorni yuksaltirishda eng asosiysi O'zbekistonning madaniy imidjini shakllantirishda asosiy omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Muzeylar O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda ham katta rol o'ynaydi. Turizm sanoati muzeylar orqali mamlakatning boy madaniy merosini targ'ib qilish va iqtisodiyotni rivojlantirish uchun bir vosita sifatida ishlatiladi. O'zbekistonda turizmni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri — madaniy turizm hisoblanadi. Muzeylar madaniy turizmning markaziga aylanishi mumkin, chunki ular mamlakatning tarixiy va madaniy yodgorliklarini taqdim etish orqali turistlarga noyob tajriba taqdim etadi.

O'zbekistonga kelgan sayohatchilar uchun muzeylar muhim obyekt bo'lib, ular nafaqat tarixiy eksponatlarni, balki o'zbek xalqining urf-odatlarini, san'ati va madaniyatini ham o'rganish imkonini beradi.

Muzeylar mamlakatning madaniy imidjini xalqaro maydonda shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda muzeylarning yirik ekspozitsiyalari va ko'rgazmalari jahonda o'zbek madaniyatining noyob namunalarini targ'ib qiladi. Xalqaro ko'rgazmalar va madaniyat festivallari orqali muzeylar O'zbekistonga qiziqishni oshirishga yordam beradi, shuningdek, mamlakatning madaniy imidjini global miqyosda tanitish imkoniyatini yaratadi.

O‘zbekiston tarixi, san’ati va arxitekturasi haqida ma’lumotlar turli xalqaro muzeylar va ko‘rgazmalarda namoyish etilishi mamlakatning imidjini mustahkamlashga yordam beradi.

Muxtasar qilib aytganda, Muzeylar O‘zbekistonning madaniy imidjini shakllantirishda va global maydonda mamlakatning tarixi va madaniyatini targ‘ib qilishda muhim rol o‘ynaydi. Ular tarixni saqlash, ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish, va xalqaro aloqalarni mustahkamlash kabi vazifalarni bajarishda muhim ahamiyatga ega. O‘zbekistonda muzeylar tarmog‘ini rivojlantirish orqali mamlakatning madaniy imidjini yanada mustahkamlash va uning dunyo madaniyatidagi o‘rnini ko‘rsatish imkoniyatlari mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Альмеев Р.В. Музеи Узбекистана и социально-культурные перспективы их развития. Ташкент, 2007.
2. Бекмуродов М., Рашидова М. Музейшунослик. Тошкент. «Ворис Али», 2006.
3. Курязова Д. Ўзбекистонда музей иши тарихи. -Т.: Санъат, 2010. –Б.72.